

UDK 677.21.051.152.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЛАСТИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ ВНЕШНИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ

РЎЗИЕВ ЮСУФБОЙ ШУХРАТ УҒЛИ, магистрант

Ургенчский технологический университет RANCH

т.ф.ф.д., доцент, **РАЖАБОВ ИБРАТ ЯХШИМУРОДОВИЧ**, научный
руководитель

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности

i.rajabov1987@gmail.com

тел.(+99899)886-03-35

Аннотация: Статья направлена на повышение показателей качества и долговечности поверхностей деталей в машиностроении. Улучшая качество поверхности деталей машин с помощью методов пластической деформации, этот метод в основном используется для деталей вала. Уделяется особое внимание увеличению их срока службы за счет упрочнения. Достижение заданных характеристик качества поверхности деталей машин и поддержание их на определенном уровне, основывается на построении всего технологического процесса. В большинстве случаев завершающим этапом обработки является финишно-упрочняющая обработка путем пластического деформирования поверхности. Сообщается, что отделочно-упрочняющая обработка пластической деформацией существенно влияет на надежность и долговечность деталей машин.

Ключевые слова: Машина, детали, прочность, пластическая деформация, качество поверхности.

THEORETICAL ANALYSIS OF PLASTIC DEFORMATION OF THE

EXTERNAL SURFACES OF PARTS

Abstract: The article is aimed at improving the quality and durability of the surfaces of parts in mechanical engineering. Improving the surface quality of machine parts through plastic deformation methods, this method is mainly used for shaft parts, focusing on increasing the service life by hardening the shaft parts. Achieving the specified characteristics of the quality of the surface of machine parts and maintaining them at a certain level is based on the construction of the entire technological process. In most cases, the final stage of processing is finishing-hardening treatment by plastic deformation of the surface. It is reported that finishing-hardening processing by plastic deformation significantly affects the reliability and durability of machine parts.

Keywords: Machine, parts, strength, plastic deformation, surface quality.

ТАШҚИ ЮЗАЛАРГА ПЛАСТИК ДЕФОРМАТЦИЯЛАШ БИЛАН ИШЛОВ БЕРИШНИ НАЗАРИЙ ТАҲЛИЛИ

Аннотатсия: Мақолада машинасозликда деталлар юзаларини сифат кўрсаткичи ҳамда мустаҳкамлик даражасини ошишга қаратилган бўлиб. Машина деталлари юзасининг сифатини пластик деформатсиялаш усуллари орқали амалга ошириш, бу усул асосан вал деталлари учун ко'проқ ишлатилиши бунда вал деталларини мустаҳкамлаш орқали ишлаш муддатларини оширишга қаратилади. Машина деталларининг юза сифатининг исталган хусусиятларига эришиш ва уларни ма'лум даражада ушлаб туриш бутун технологик жараённи қуришга асосланади. Ко'пгина ҳолларда, ишлов беришнинг якуний босқичи юза пластик деформатсияси орқали пардозлаш-қаттиқлаштирувчи ишлов берилди. Пластик деформатсиялар билан ишлов беришни тугатиш-қаттиқлаштириш машина деталларини ишончлилиги ва чидамлилигини сезиларли даражада таъсир кўрсатиши тўғрисида маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: Мшина, деталлар, мустаҳкамлик, пластис деформатсиялаш,

юза сифати.

Входить качество поверхности деталей машин в основном осуществляется методами отделки. При одинаковых условиях обработки, поверхностный слой деталей может упрочняться, а иногда и ослабляться, поэтому с помощью технологических воздействий необходимо создать в поверхностном слое такие механические свойства и остаточные напряжения, которые наиболее подходят для длительных условий работы. Одной из важнейших задач технологии машиностроения является целенаправленное формирование поверхностного слоя с требуемыми свойствами при изготовлении детали [1].

Достижение заданных характеристик качества поверхности деталей машин и поддержание их на определенном уровне, является задачей построения всего технологического процесса.

В большинстве случаев, завершающим этапом обработки является отделочно-упрочняющая обработка путем пластического деформирования поверхности. Упрочняющая обработка пластическими деформациями позволяет значительно повысить надежность и долговечность деталей машин [2].

Среди различных деталей машин более 30 % составляют быстроразрушаемые детали, из которых наиболее трудоемкими и сложными в изготовлении являются детали низкой твердости. Одной из таких деталей является твердость вала $HV=200$ кг/мм² или $HRC=20$ кг/мм², которая оценивается отношением его длины (l) к диаметру (D): $k=l/D$, где $k=3...5$ - твердые валы, $k=5...10$ - валы средней твердости и $k=10...12$ валы малой твердости [3-6]. Детали низкой твердости применяются в автомобилестроении, в горнодобывающей и авиационной промышленности, в станкостроении и производстве оборудования, в судостроении, нефтедобыче, в химии, а так же в

сельском хозяйстве и энергетике. Приводные и рабочие валы, оси, цилиндрические направляющие, штоки, втулки, клапаны, цилиндры, поршневые насосы, валы, ролики, карданные валы для текстильной и сельскохозяйственной техники, включая трубы, цилиндры амортизаторов и другие длинные детали.

В большинстве случаев такие детали работают под переменной нагрузкой и испытывают достаточно большие упругие деформации кручения. При высоких скоростях вращения и при недостаточной жесткости валов, даже очень малая кривизна приводит к дисбалансу, вибрациям и увеличению динамических нагрузок на опоры, что значительно ускоряет выход из строя деталей и машин в целом [7]. В процессе эксплуатации, силы трения воздействуют на валы при наличии переменных нагрузок и температуры, абразивов и различных внешних факторов. Под их воздействием весь вал и его отдельные поверхности подвергаются деформации (изгибу, скручиванию, шлифованию), возникают различные виды трения (усталостное, окислительное, молекулярно-механическое, коррозионно-механическое, абразивное и др.).

Несоответствие конструктивных параметров малотвердых деталей вызывает технологические трудности в производстве [8-13]:

- значительные упругие деформации на всех этапах обработки, сборки и эксплуатации детали;
- низкая виброустойчивость технологической системы;
- различная совместимость деталей технологической системы;
- существенное влияние на надежность технологической системы;
- искривление деталей в результате неравномерности остаточных напряжений, на всех стадиях технологического процесса;
- низкая жаростойкость деталей.

Негативное влияние перечисленных факторов при производстве деталей низкой твердости сказывается на нарушении технологических основ,

погрешностях формы и размеров детали, поверхностных дефектах, ограничении режимов резания, точностных характеристик станков и сроке службы деталей.

Анализ производственного опыта обработки деталей низкой твердости в одной детали и мелкосерийном производстве показал, что традиционные способы изготовления деталей низкой твердости малоэффективны, поэтому на практике вопросы их изготовления решаются за счет ограничения режимов резания и необходимо будет ввести ликвидационные операции.

До конца не решена проблема технологического обеспечения точности размеров и форм при обработке деталей низкой твердости, т. е. длинных гладких и ступенчатых валов. Методы расчета и компенсации кривизны валов малой жесткости после механической обработки, определения остаточных напряжений и определения их связи с изгибом изучены недостаточно.

Чистовая обработка длинных валов (длиннее 10 диаметров) — одна из самых трудоемких операций. Это связано с малой жесткостью заготовки, ее вибрациями, трудностью достижения необходимого качества, точности и производительности, а также отсутствием необходимого оборудования [14-15].

Известно, что состояние поверхностного слоя валов и других деталей оказывает существенное влияние на эксплуатационные характеристики машин. Специальная обработка может придать особые химические и механические свойства поверхностным слоям деталей машин. Для этого в машиностроении применяют несколько методов. Все эти методы можно классифицировать следующим образом:

- термическая обработка (массовая закалка, поверхностная закалка);
- химико-термическая обработка (науглероживание, нитроцементация, алитирование, хромирование, растачивание, силицирование,

сульфидирование);

- пластическая деформация (дробеструйная обработка, центробежная шаровая прокатка, сварка);
- термомеханическая обработка (высокотемпературная термомеханическая обработка, низкотемпературная термомеханическая обработка).

Повышение долговечности современных машин и механизмов становится сегодня все более актуальным. Связь характеристик качества поверхности с характеристиками деталей. Оптимальный, с точки зрения повышения эксплуатационных характеристик, поверхностный слой имеет достаточную твердость, остаточное напряжение, мелкодисперсную структуру, микротрещины округлой уплощенной формы с толстой базовой поверхностью.

Понятие «поверхностный слой» включает в себя слой как на станке, так и на деталях, используемых на станке, то есть он должен охватывать как работу, так и охватывать общий признак. Глубина и характер распространения поверхностных процессов зависят от распределения контактных напряжений в обрабатывающей и рабочей машине. Исходя из вышеизложенного, толщина материала детали и поверхности будет зависеть от распределения напряжений процессов.

Все большее внимание уделяется операциям поверхностного упрочнения для обеспечения качественных показателей поверхностного слоя в технологических процессах производства и восстановления деталей. Потеря работоспособности деталей машин обычно связана с твердостью их поверхностного слоя. В связи с этим, обеспечение прочности деталей машин и повышение их сопротивления трению является важной задачей.

В ряде случаев для повышения эксплуатационных характеристик деталей машин необходимо создание поверхностного слоя с упрочненной структурой. Существующие методы упрочнения не всегда позволяют

реализовать вышеуказанные требования. От качества поверхности зависят следующие эксплуатационные характеристики деталей [16]:

- фрикционное сопротивление поверхностей пар трения;
- долговечность прессовых устройств;
- прочность деталей при переменной нагрузке;
- коррозионная стойкость поверхностей.

Поэтому необходимо проводить исследования методов упрочнения, повышающих технологические возможности.

Качество поверхностного слоя деталей машин определяется как геометрическими признаками (отклонение формы, волнистость и шероховатость поверхности), так и физико-механическими свойствами (поверхностными остаточными напряжениями, диаграммой их распределения, толщиной затвердевшего поверхностного слоя, его структурой и фазовым составом) определяется

Размер зерна (плотность дефектов кристаллической структуры). Выделяют три зоны напряженно-деформированного состояния поверхностного слоя металлических деталей: 1 - четкая пластическая деформация, характеризующаяся значительным искажением кристаллической решетки, мелкими зернами и значительным повышением микротвердости; 2 - упругопластическая деформация, характеризующаяся удлинением зерен, окружением одних зерен другими и значительным снижением микротвердости; 3 - переход упругой деформации, представляет собой зону влияния деформации и зону перехода в структуру основного металла [17].

К методам упрочнения относятся методы ППД (поверхностная пластическая деформация), позволяющие формировать упрочненный слой с параметрами качества, варьирующимися в широких пределах: глубина упрочнения 0,1. . . 2,5 мм, повышение твердости упрочненного слоя до 20...150

%, возможность его упрочнения до величины сжимающих напряжений на уровне 200...1400 МПа. На основании анализа литературы нами составлена таблица, позволяющая сравнить эффективность различных методов упрочнения поверхности. ППД-обработка — эффективный способ получения поверхностей с простым микрорельефом. Классификация, параметры и характеристики таких поверхностей приведены в ГОСТ 24773 - 81[18]. Степень уменьшения шероховатости поверхности зависит от материала, рабочей силы или предварительной нагрузки, исходной шероховатости, конструкции инструмента и т. д.

Эффективность повышения твердости поверхности различными способами

Методы ППД (поверхностная пластическая деформация)	Ra, мкм	Глубина закалка, мм	Остаточн ое напряжение, МПа	Увеличить жесткость IV (%)
Роликовая обработка	0,04-0,32	2,5	100-500	10-20
Вольфрамификация	0,025-0,4	1-2,5	100-500	8,5-25
Алмазная полировка	0,02-0,32	0,05-0,4	350-1100	10-80
Потоковая обработка	1,6-2,5	0,4-1	390-780	20-40
Обработка меди	0,63-1,25	0,3-1	300-1000	10-25
Гидроструйная обработка	0,63-1,25	0,3-1	300-1000	10-25
Местная яма деформация	0,63-1,25	0,2-0,8	300-1400	30-40
Виброобработка	0,63-1,25	0,05	1000	30-50

Не убегайте от центра обработка	0,08-0,32	0,3-3	400-800	30-80
Закалка кистями	0,16-0,63	1- 0,1-0,3(0,05- 0,1)	600-800	5-30(70- 150)
Ультразвуковая обработка	0,16-0,63	0,1-0,25	200-500	20-70
Обработка мяча	0,63-1,25	0,2-0,3	200-300	30-50
Виброобработка	0,02-0,16	0,1-3	100-450	10-15
Магнитно-абразивная обработка	0,02-0,04	0,3-1	800-1400	30-40
Деформация с крышкой	0,16-0,25	До стрелки	250-350	20-30

При ППД в материале детали происходят два разных процесса [19]:

1) в поверхностном слое, под действием значительных напряжений и в результате комплексного воздействия поверхностных факторов, происходят сложные интенсивные процессы, сопровождающиеся тепловыделением, измельчением зерен и другими явлениями;

2) В глубоких слоях детали (оставшихся в материале) протекает другой, более простой и менее интенсивный процесс: деформация происходит без существенных изменений в структуре материала, а напряженное состояние близко к исходному, то есть он существует до деформации.

Изменение показателей качества при ППД является результатом процессов, протекающих по одному закону как в поверхностном слое, так и в остальном материале детали по другим законам, т.е. изменение качества является двунаправленным [20].

При приложении к твердому шару статической или ударной силы P (рис. 1а), он прижимается к обрабатываемому материалу: по мере увеличения силы P поверхность испытывает сначала упругую деформацию, а затем

пластическую (линия OAB, рис. 1б). За счет возникающих пластических деформаций, обратный процесс идет по линии BC. Остаточная пластическая деформация выражается размером следа d , соответствующим величине сегмента OC. Пластическая деформация под давлением распространяется равномерно.

Рис.1. (а), (б) След шарика при введении в поверхность детали и зависимость упругой и пластической деформации от напряжения на глубине.

Глубина упрочнения h (рис. 2) пропорциональна глубине следа h_1 , т.е. $h = m \cdot h_1$ Коэффициент для различных условий обработки $m = 2 \dots 20$.

Рис. 2. Характеристика распределения зоны затвердевания под поверхностью пути.

а) оставление следов на образце; б) измерение на лупе Бренеля; г) оставлен след;

Глубина и степень упрочнения при пластической деформации поверхности обычно характеризуется изменением твердости и остаточных напряжений по глубине поверхностного слоя. Это создает остаточные напряжения, являющиеся результатом неравномерной пластической деформации. Степень пластической деформации $\epsilon = d/D$, где d — диаметр следа (отверстия); D - диаметр мяча. $\epsilon = 0,1...0,9$ для разных методов ППД и разных условий обработки; для конструкционных сталей имеет коэффициент $\epsilon = 0,1...0,7$ [21].

По степени упрочнения оценивают увеличение значения указанного параметра сопротивления разрушению или остаточной деформации обработанного материала вала, по сравнению с исходным значением, в результате упрочняющей обработки. Общие требования к обработке ППД определяются ГОСТ 20299-74. В результате ППД определяют степень упрочнения слоя (деформационного упрочнения) путем измерения твердости

или микротвердости по глубине h по следующему методу НВ Бренелл [22].

$$F = \frac{PD^2}{2} - \frac{PD}{2} \sqrt{D^2 - d^2} = \frac{PD}{2} (D - \sqrt{D^2 - d^2}) \text{ или } F = PDh$$

D - диаметр мяча; d - диаметр следа, оставленного мячом; h - глубина следа.

Отношение приложенной силы к поверхности сегмента называется твердостью по НВ Бринеллю и выражается формулой

$$HB = \frac{2P}{PD(D - \sqrt{D^2 - d^2})} \text{ kg/mm}^2$$

В соответствии с отношением приложенной силы к поверхности сегмента процент твердости НВ выражается следующим образом [23].

$$\Delta H_{\mu} = \frac{H_{\mu} - H_{\mu 0}}{H_{\mu 0}} \cdot 100\%,$$

где H_{μ} — микротвердость металла после закалки; $H_{\mu 0}$ — начальная микротвердость металла.

Показателем качества поверхностного слоя при ППД обработке является твердость, которая может изменяться по глубине и плавно переходить к исходной твердости незакаленного металла на определенном расстоянии от поверхности. Степень упрочнения различных структур, рассчитанная по относительному увеличению твердости в тех же условиях, показана на рисунке 3 [24].

Рис. 3. Максимальный уровень наклепа для металлоконструкций разной твердости.

Одним из важных параметров состояния как поверхностного слоя, так и сердцевины деталей машин и металлических конструкций, являются остаточные напряжения. Остаточные напряжения - напряжения, действующие на деталь после любого вида механической и термической обработки. Важную роль играют величина и характер распределения остаточных напряжений по глубине поверхностного слоя. Остаточные напряжения обычно называют уравновешенными напряжениями, которые существуют после устранения вызвавших их воздействий. Остаточные напряжения принято делить на первый, второй и третий виды остаточных напряжений.

Рассмотрим только первый вид остаточных напряжений. В зависимости от характера и интенсивности физико-механических процессов, происходящих при обработке деталей, остаточные напряжения могут иметь различный знак: положительный (+) или отрицательный (-). Для выполнения

условий равновесия, сумма проекций всех сил на весь объем детали должна быть равна нулю. Поэтому в детали всегда присутствуют сжимающие и растягивающие остаточные напряжения. Известно, что отрицательные (сжимающие) остаточные напряжения увеличивают срок службы детали, а положительные (растягивающие) остаточные напряжения значительно его снижают. Это объясняется тем, что при эксплуатационном нагружении детали, сжимающие напряжения, возникающие в результате неблагоприятных нагрузочных эксплуатационных напряжений, компенсируют друг друга и тем самым уменьшают воздействие ударного напряжения [25].

Если на торцевую поверхность цилиндра, диаметр которого больше диаметра пластиковой дорожки, положить шарик, то он будет деформироваться уже в узких условиях, потому что масса вокруг дорожки сопротивляется свободному течению металла. Но даже если диаметр ямки равен диаметру цилиндра, деформация конечных деталей ограничивается за счет трения на торце цилиндра и образования застойной зоны, изменяющей свойства течения металла.

Физическую сущность упрочняющей обработки в конечном состоянии, можно выразить рассматривая деформируемое тело, например, в виде модели, состоящей из отдельных элементов, имеющих форму сферы (рис. 4) [26].

Если группа шариков находится в ограниченном пространстве, например сплошное кольцо, то для введения индентора в такую среду требуется большое усилие, так как шарики не только двигаются, но и деформируются. Если диаметр кольца уменьшить, то деформируются все сферы, что вызывает рост скорости зоны пластической деформации. Таким образом, характерной особенностью деформации в ограниченном состоянии по сравнению со свободным, является более сильное воздействие на металл

силовых факторов.

Рис. 4. Схема локальной поверхностной пластической деформации со свободным (а) и стесненным (б) условиями защемления.

Деформирование в ограниченных условиях еще не получило широкого распространения и является новым направлением совершенствования технологических процессов машиностроения. Например, ведутся работы по разработке технологии правки малой жесткости валов и осей при ограниченных режимах нагружения, работы по уменьшению утонения при применении формоизменяющих операций при листовой штамповке. При локальной деформации микронеровностей макропрофиль упрочняется в 2,7 раза - при ограниченной схеме нагружения и в 2 раза при свободной схеме нагружения. Установлено, что глубина пластической деформации в микропузырьках в 1,5-2,0 раза превышает огибающую нагрузку для схемы ограниченного нагружения с локальным воздействием на микропрофиль.

Литература

1. Смелянский В.М. Механика затвердевания деталей при поверхностной пластической деформации. М.: Машиностроение, 2002. 300

с.

2. Александров А.В., Потапов В.Д. Основы теории упругости и пластичности. М.: Высшая школа, 1990. 399 с.

3. Зайдес С.А., Горбунов А.В. Определение механических свойств поверхностного слоя валов малой жесткости, упрочненных поверхностными пластическими деформациями// Упрочняющие технологии и покрытия. 2015. № 3. С. 15-19.

4. Ражабов, И. Я., Фахриддинов, Б. Ф. Ё. (2022). Исследование напряженности поля сил трения в ремешковых парах и износа ремешка. In *Молодежь и XXI век-2022* (pp. 390-393).

5. Ражабов, И. Я., Фахриддинов, Б. Ф. Ё. (2022). Теоретическое обоснование появления и разрастания трещин в ремешках вытяжного прибора кольцепрядильных и ровничных машин. In *Молодежь и XXI век-2022* (pp. 393-396).

6. Razhabov, I., Safojev, A., Agzamov, M., Yuldashev, D. (2020). Cleaner of Raw Cotton with a Screw Working Body. In *Saudi Journal of Engineering and Technology* (Vol. 5, Issue 10, pp. 361–365). SASPR Edu International Pvt. Ltd. <https://doi.org/10.36348/sjet.2020.v05i10.003>

7. Zununovich, Y. S., Mirsolikh, A., Mirsalikhovich, A. M., Bakhtiyarovich, R. M., Murod ogli, N. K. (2021). Researching On Improvement of Cotton Fiber Quality. In *International Journal of Mechanical Engineering* (Vol. 8, Issue 6, pp. 1–3). Seventh Sense Research Group Journals. <https://doi.org/10.14445/23488360/ijme-v8i6p101>

8. Agzamov, Mirkhosil. (2021). The Influence of the Rotation Speed of the Raw Roller on Fiber Quality and Other Indicators of the Generation Process. *Proceedings of Higher Education Institutions. Textile Industry Technology*. 88-93. [10.47367/0021-3497_2021_4_88](https://doi.org/10.47367/0021-3497_2021_4_88).

9. Butovski, P. M., Agzamov, M. M. (2020). Production of Fancy Yarn on

Spinning Machines. *Trans Eng Comput Sci*, 1(1), 105.

10. Муродов, О. Ж., Рузметов, М. Э., & Кулкорраев, А. Х. У. (2022). Взаимодействие хлопка сырца с сеткой от технологических режимов. In *Проблемы и перспективы развития России: Молодежный взгляд в будущее* (pp. 395-397).

11. Murodov, O. J., & Adilova, A. S. (2022, December). Evaluation of the performance of a cyclone dust collector used to reduce environmental pollution in cotton processing plants. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1112, No. 1, p. 012150). IOP Publishing.

12. Agzamov, M., Radjabov, I., Yuldashev, D. (2021). Research of the reasons of increased drop in cotton seeds after generation with reduced density of raw roller. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 939, No. 1, p. 012072). IOP Publishing.

13. Ражабов, И. Я., & Атажанов, А. Б. (2021). Фракционный анализ засоренности хлопка-сырца. In *Молодежь и XXI век-2021* (pp. 383-286).

14. Ражабов, И. Я., & Сафоев, А. А. (2021). Влияние ворса на эффективность очистки и зажгученности хлопка. In *Юность и знания-гарантия успеха-2021* (pp. 386-388).

15. Ражабов, И. Я., Сафоев, А. А., & Абдукадырова, Н. А. (2020). Новый очиститель хлопка-сырца. IN *МОЛОДЕЖЬ И НАУКА: ШАГ К УСПЕХУ* (pp. 328-331).

16. Safoyev, A. A., & Rajabov, I. Y. (2019). Ensuring the increase of the intensity of cleaning cotton from a small sorah. *Textile Journal of Uzbekistan*, 6(2), 2.

17. Ражабов, И. Я., Сафоев, А. А., & Пардаев, Б. Ч. (2017). Исследование колкового шнека очистителя хлопка-сырца. In *Наука молодых-будущее России* (pp. 321-324).

18. Ражабов, И. Я., & Хаджаев, С. С. (2014). Моделирование свободных и

вынужденных колебаний прижимной лапки портативной электрозакройной машины. In *Юность и знания-гарантия успеха* (pp. 346-349).

19. Махмутов, З.Р., Ражабов, И.Я., Хаджаев, С.С. (2014). Механика автоманипулирования полых деталей обуви. In *Юность и знания-гарантия успеха* (pp. 256-259).

20. Хаджаев, С. С., &Бутовский, П. М. (2014). Моделирование свободных и вынужденных колебаний прижимной лапки портативной электрозакройной машины. In *Молодые ученые-основа будущего машиностроения и строительства* (pp. 371-375).

21. Росулов, Р. Х., Бобожонов, С. Х., &Ражабов, И. Я. (2014). Новая технология сборки пильчатых сегментов хлопкоочистительных машин. In *Юность и знания-гарантия успеха* (pp. 357-360).

22. Ходжаева, М. Ю., Ражабов, И. Я., & Фарходов, С. А. Ё. (2022). Определение упругих характеристик многослойных ремней приводов текстильных машин. *Российские регионы как центры развития в современном социокультурном пространстве* (pp. 130-132).

23. Ражабов, И. Я., Агзамов, М. М., & Ходжаева, М. Ю. (2022). Расчет расхода электроэнергии в процессе очистки хлопка винтовым рабочим органом. In *Проблемы и перспективы развития России: Молодежный взгляд в будущее* (pp. 397-401).

24. Makhammadiyev Z., Khakimov S. Increase the service life of the roller gin working bodies //Deutsche internationaleZeitschriftfürzeitgenössischeWissenschaft• № 33 2022 VOL. – С. 44.

25. Махаммадиев З. О., Хакимов Ш. Ш. Влияние соотношения скоростного режима рабочего и отбойного барабанов валичного джина на процесс дженирования //Юность и знания-гарантия успеха-2021. – 2021. – С. 376-379.

26. И.Я.Ражабов, А.А.Сафоев “Определение основных параметров разработанного винтового органа очистителя мелкого сора” Материалы XI Международной молодежной научной конференции// Россия, г.Курск. 21–22 апрель. 2021г.

27.